

PENGARUH EKSTRAK DAUN TANAMAN INVASIF SEBAGAI BIOSTIMULAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN

Sherin Dien Salsabila (1810422068) Jurusan Biologi , Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang.

Tumbuhan invasif adalah sekelompok tumbuhan dimana tumbuhan tersebut bukan organisme asli dari suatu daerah tertentu dan memiliki daya adaptasi yang tinggi serta menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem itu sendiri. Dari adanya dampak negatif dari tumbuhan invasif tersebut dapat kita manfaatkan tumbuhan invasif tersebut sebagai biostimulan terhadap pertumbuhan tanaman. Dimana biostimulan adalah senyawa organik alami yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan proses fisiologis tumbuhan. Diangkatnya tema ini karena memiliki manfaat yang dapat digunakan seperti menjadikan tumbuhan invasif tersebut sebagai biostimulan pertumbuhan tanaman, yang kedua menekan pertumbuhan dari tumbuhan invasif, dan yang ketiga meningkatkan produksi tanaman yang akan dibudidayakan.

Tumbuhan invasif merupakan jenis yang mendominasi maupun jenis baru yang terdapat pada sebuah ekosistem memiliki daya adaptasi yang tinggi serta mampu bersaing dengan jenis-jenis lain, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem itu sendiri (Tjitrosoedirdjo 2015). Alasan dijadikannya tumbuhan invasif sebagai biostimulan karena adanya salah satu tumbuhan invasif yang dapat dijadikan biostimulan yaitu paku resam, dimana paku resam tersebut mengandung senyawa flavonoid, triterpenoid, saponin, tannin, alkaloid, dan steroid (Peres, Silva, Faccenda, & Hess, 2005). Dan biostimulan didefinisikan sebagai bahan organik dan/atau mikroorganisme yang dapat meningkatkan pertumbuhan proses fisiologi seperti respirasi, fotosintesis, sintesis asam nukleat dan penyerapan ion (Abbas, 2013). Selain itu, biostimulan dapat menjadi pilihan untuk menghindari aplikasi pemupukan kimiawi yang berlebihan dan untuk meningkatkan penyerapan mineral (Rathore, Chaudhary, Boricha, Ghosh, Bhatt, Zodape, Patolia, 2008). Biostimulan dapat diperoleh dari bahan organik yang berbeda, diantaranya zat humat (HS), bahan organik kompleks, senyawa kimia aktif, peptida, asam amino, garam anorganik, ekstrak rumput laut, turunan kitin dan chitosan, dan asam amino (Nardi, Pizzeghello, Schiavon, Ertani, 2016).

Tumbuhan invasif dapat menimbulkan dampak negatif terhadap suatu ekosistem. Sesuai dengan pendapat Tjitrosoedirdjo (2015) dimana jenis invasif juga dapat menyebabkan kepunahan pada spesies lokal serta spesies langka, secara tidak langsung akan terjadi penurunan biodiversitas pada suatu ekosistem tertentu bahkan ekosistem yang ada di dunia. Dengan adanya dampak negatif tersebut kita dapat mengalihkan dampak negatif tersebut dengan cara memanfaatkan tanaman invasif itu tadi, yaitu dengan menjadikan tanaman invasif tersebut sebagai biostimulan bagi pertumbuhan tanaman. Tjitrosoedirdjo (2015) juga berpendapat bahwa

invasif adalah suatu sifat yang menggambarkan kinerja suatu spesies tumbuhan atau hewan yang menjadi dominan serta mengancam ekosistem, habitat dan spesies yang terdapat disuatu lokasi.

Biostimulan merupakan formulasi senyawa bioaktif tanaman atau mikroorganisme yang dapat diaplikasikan pada tanaman dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi, toleransi cekaman abiotik dan/atau kualitas tanaman. Biostimulan bukan unsur hara atau pestisida, namun berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan kesehatan tanaman serta ramah lingkungan (Calvo et al., 2014; du Jardin, 2015). Biostimulan memiliki multifungsi bagi tanaman di lain pihak dapat juga sebagai penyediaan unsur hara, meningkatkan ketersediaan hara, pengontrol organisme pengganggu tanaman, pengurai bahan organik dan pembentuk humus, serta perombak persenyawaan kimia (Kesaulya, 2015). Karna dari banyaknya manfaat dari biostimulan tersebut dapat meningkatkan produksi tanaman yang akan dibudidaya.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, karena adanya dampak negatif dari tumbuhan invasif tersebut dapat kita manfaatkan sebagai biostimulan dari pertumbuhan tanaman budidaya, yang dapat meningkatkan produksi dari tanaman budidaya tersebut. Dan penggunaan biostimulan juga dapat mengurangi penggunaan dari pupuk kimia yang juga berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman budidaya dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Du Jardin, P. 2015. *Plant Biostimulants : Definition, concept, min categories and regulation*. Scientia Horticulture. 196 : 3-14. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021>.
- Calvo, P. L. Nelson, and J. W. Kloepper. 2014. *Agricultural uses of plants Biostimulants*. Plant Soil 383 : 3-41. DOI : <https://doi.org/10.1007/s11104-014-2131-8>
- Abbas, S.M. 2013. *The Influence of Biostimulant on The Growth and on The Biochemical Composition of Vicia faba CV. Giza 3 beans*. Romanian Biotechnological Letters, 18(2); 8061-8068
- Nardi, S., D. Pizzeghello., M. Schiavon., and A. Ertani. 2015. *Plant Biostimulants: Physiological Responses Induced by Protein Hydrolyzed-Based Products and Humic Substances in Plant Metabolism*. Sci Agric. 73(1): 18-23.
- Peres, M. T. L. P., Silva, L. B., Faccenda, O., & Hess, S. C. (2005). *Potencial alelopático de espécies de Pteridaceae (Pteridophyta)*. Acta Botanica Brasilica, 18(4)
- Rathore, S.S, D.R. Chaudhary, G.N. Boricha, A. Ghosh, .B.P. Bhatt, S.T. Zodape, J.S. Patolia. 2008. *Effect of seaweed extract on the growth, yield and nutrient uptake of soybean (Glycine max) under rainfed conditions*. South African Journal of Botany 75 (2009) 351 – 355

Tjitrosoepomo, Gembong. 2009. *Taksonomi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Solfiyeni, Chiarul, Masdalena Marpaung. 2016. *Analisis Vegetasi Tumbuhan Invasif di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat*. Padang : Universitas Andalas.

Maifairus S, Solfiyeni, Syamsuardi. 2016. *Analisis Vegetasi Tumbuhan Asing Invasif di Kawasan Taman Hutan Raya Dr. Moh. Hatta, Padang, Sumatera Barat*. Padang : Universitas Andalas.

Z.A Noli, Suwirman, Aisyah, P aliyanti. 2020. *Effect of Liquid Extracts as Biostimulant on Vegetative Growth of Soybean*. Padang : Universitas Andalas.

Alasan : jenis invasif juga dapat menyebabkan kepunahan pada spesies lokal serta spesies langka, secara tidak langsung akan terjadi penurunan biodiversitas pada suatu ekosistem tertentu bahkan ekosistem yang ada di dunia (Tjitrosoedirdjo 2015).

Tjitrosoedirdjo, (2015), menyatakan bahwa invasif adalah suatu sifat yang menggambarkan kinerja suatu spesies tumbuhan atau hewan yang menjadi dominan serta mengancam ekosistem, habitat dan spesies yang terdapat disuatu lokasi.